

Галицкий Е.Б., Пушкина Е.Д.
Москва, инФОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА ПО ДАННЫМ ЛОНГИТЮДНЫХ ОПРОСОВ ПРОЕКТА СМБИЗ ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

Сегодня, когда разрываются сложившиеся хозяйственные связи, в том числе, между странами, особенно важно, чтобы успешно развивался малый бизнес – наиболее гибкий из секторов экономики. Чтобы отслеживать его развитие, в Фонде «Общественное мнение» уже второй год проводятся лонгитюдные исследования: ежеквартально опрашиваются 700 владельцев малых предприятий, согласившихся как минимум в течение десяти лет отвечать на вопросы стандартизированной анкеты. Важно отметить, что эти предприниматели были рекрутированы в ходе репрезентативных опросов населения, проводимых Фондом «Общественное мнение» по случайной выборке. Конечно, из-за невысокой доли согласившихся принять участие в столь длительном исследовании участники лонгитюда не репрезентируют малый бизнес в целом. Однако, сложившаяся выборочная совокупность охватывает всю страну и не содержит смещений, неизбежно возникающих при формировании выборки путём приглашения в СМИ и на сайтах, через социальные сети, знакомых и т.п.

В начале каждого квартала участники лонгитюда, в частности, отвечают вопросы о деятельности своих предприятий в прошедшем квартале. В ходе первой волны исследования респонденты рассказывали о ситуации во втором квартале 2021 года, а в ходе недавно завершившейся пятой волны – о ситуации во втором квартале 2022 года.

Один из вопросов анкеты звучит так: «Какое из этих трёх слов лучше всего характеризует вашу бизнес-стратегию в прошлом квартале: выживание, сохранение или рост?». Как выясняется, в условиях тяжелейших ковидных, а сразу вслед за ними – санкционных ограничений многие респонденты из квартала в квартал меняют свои бизнес-стратегии. Сравнивая ответы одних и тех же предпринимателей в двух соседних кварталах, после каждого опроса каждый бизнес относится к одной из нескольких категорий: числу: 1) улучшивших позицию, 2) стабильных, 3) ухудшивших позицию или, к сожалению, 4) закрывшихся. (В последнем случае в лонгитюд приглашаются новые участники.) Кроме того, затруднившиеся охарактеризовать свою бизнес-стратегию в одном из двух сравниваемых кварталов, образуя категорию 5) затруднившиеся.

Бизнес считается улучшившим позиции, если и в предыдущем, и в данном квартале использовалась стратегия «рост» и если в данном квартале стратегия более оптимистична, чем в предыдущем (т.е. при

сочетаниях «рост → рост», «сохранение → рост», «выживание → сохранение» и «выживание → рост»).

Аналогично, бизнес считается ухудшившим позиции, если и в предыдущем, и в данном квартале использовалась стратегия «выживание» и если в данном квартале стратегия менее оптимистична, чем в предыдущем (т.е. при сочетаниях «выживание → выживание», «сохранение → выживание», «рост → выживание» и «рост → сохранение»).

Если в двух последующих опросах владелец бизнеса характеризует свою стратегию словом «сохранение», его бизнес относится к категории стабильных.

Как видно из приводимого ниже рисунка (рис. 1), относительные размеры рассматриваемых категорий бизнеса заметно меняются.

Рис.1. Изменения бизнес-стратегии предпринимателей при переходе из квартала в квартал

Таким образом, до первого квартала 2022 года ситуация становилась всё более негативной: «улучшивших позиции» становилось всё меньше, а «ухудшивших» и «закрывшихся» – всё больше. Однако, во втором квартале 2022 года впервые отмечены позитивные сдвиги. Доля «улучшивших позиции» увеличилась с 18% до 24% и практически вернулась к 23%, зафиксированном в IV квартале 2021 г., до введения ограничений в связи со спецоперацией на Украине. Практически вернулись к показателям того же периода и доли «стабильных» (37% и

38% соответственно) и «ухудшивших позиции» (36% и 34% соответственно).

То, что ежеквартально опрашиваются одни и те же предприниматели, позволяет проследить всю цепочку изменений их бизнес-стратегии, оценить вероятности перехода от одной бизнес-стратегии к другой, понять, насколько эти вероятности стабильны, а в случае их относительной стабильности попытаться на примере участников лонгитюда предсказать, смоделировать будущее российского малого бизнеса. Для этого, однако, необходим относительно длинный динамический ряд, в то время как пока завершено лишь пять волн лонгитюдного исследования.

Здесь мы только проанализируем, что происходило, к какой группе относились в I кв. 2022 года те предприятия, которые по данным за II квартал 2022 г. улучшили свои позиции, ухудшили их или оказались стабильными, (рис. 2).

Рис.2. История переходов из группы в группу

Как видно из рис. 2, почти две трети (61%) «ухудшивших позиции» в II квартале 2022 г. и в I квартале ухудшили свои позиции по сравнению с IV кварталом 2021 года. Эта явно повышенная доля. Она в полтора раза выше, чем доля ухудшивших свои позиции среди всех опрошенных в I квартале 2022 года (42%). Значит, в этой группе наблюдается преемственность, сравнительно многим из тех, кому во II квартале стало хуже, стало хуже ещё в I квартале.

По данным, представленным на том же рис. 2, видно, что в группе «стабильных» тоже наблюдается преемственность: три четверти (74%) из «стабильных» по данным II квартала, были «стабильными» и в I квартале. Эта доля вдвое выше, чем доля «стабильных» среди всех опрошенных в первом квартале (34%), то есть попадание предприятия в статус стабильного повышает вероятность сохранения этого статуса в следующем квартале.

В отличие от двух первых групп в группе «улучшивших позиции» преемственности этого статуса нет. Лишь каждый пятый (21%) из представителей этой группы по данным II квартала улучшил позиции и в I квартале. Эта доля лишь чуть выше доли всех «улучшивших позиции» по данным I квартала (18%).

Более того, две трети (66%) «улучшивших позиции» по данным II квартала, рекрутированы из «ухудшивших позиции» по данным I квартала. Другими словами, сегодня становится легче работать многим из тех предприятий, у которых кварталом ранее ситуация усложнилась.

Заметим, что преемственности в группе «улучшивших позиции» не было и кварталом ранее, при сопоставлении I квартала 2022 года с IV кварталом 2021 года. Среди «вчерашних» (т.е. по данным I квартала 2022 г.) «улучшивших позиции» более половины (53%) составляли «позавчерашние» (т.е. по данным IV квартале 2021 г.) «ухудшившие позиции» [1]. Похоже, что для части бизнесов в принципе характерны постоянные колебания от относительно хорошей ситуации к относительно плохой и обратно.

Поскольку на каждой волне опрашиваются одни и те же предприниматели, становится возможным не только понять, чем одни из них по данным очередного опроса отличаются от других, но и заметить, какие ранее обнаружившиеся особенности их бизнеса чаще, чем в среднем, имеют позитивные, а какие – негативные последствия.

Прежде всего, как и следовало ожидать, «улучшившие позиции» заметно реже, чем «ухудшившие», страдают от санкций, введенных после начала спецоперации на Украине: 41% из них (против 28%) не зависят от поставок из недружественных стран; 41% (против 53%) сообщили, что из-за санкций у них уменьшилось число заказов; 37% (против 43%) – что возникли проблемы с поставками; 35% (против 40%) – что выросли издержки. Другими словами, бизнесы, самочувствие которых по данным текущего замера улучшилось, явно имели менее тесные производственные взаимоотношения со странами Запада.

Наряду с этим между улучшившими и ухудшившими свои позиции обнаружились и другие важные различия. В частности, улучшившие второй квартал подряд демонстрируют большую склонность к использованию некоторых инновационных технологий. Примером могут служить облачные хранилища, онлайн-сервисы и иные интернет-средства

для организации рабочих процессов и удалённой работы. Улучшившие свои позиции по итогам II кв. 2022 г. заметно чаще сообщали о пользовании такими средствами, чем ухудшившие, причём разница фиксировалась на всех пяти опросах этих предпринимателей, составляя от 3 до 12 п.п. Так, по данным последнего опроса во II квартале 2022 года ими пользовались 45% улучшивших позиции и лишь 33% ухудшивших. Различия между улучшившими и ухудшившими свои позиции во II квартале 2022 года наблюдались также по использованию интернет-решений для продвижения товаров и услуг: при каждом опросе этих респондентов оказывалось, что улучшившие пользуются этими решениями на 1-7 п.п. чаще, чем ухудшившие. Кроме того, у улучшивших на 7-12 п.п. чаще, чем у ухудшивших, появлялись новые виды деятельности (22% против 13%).

На основании всего вышесказанного можно предположить, что более высокая стойкость «улучшивших позиции» к воздействию санкций объясняется в том числе и их склонностью к инновациям, включая освоение новых видов деятельности.

Надо, впрочем, отметить, что есть признаки, которые на одной волне опроса сильнее проявляются у улучшивших свои позиции, а на другой волне – у ухудшивших. Например, по данным предпоследней волны 37% улучшивших свои позиции в I квартале 2022 года, кварталом ранее (т.е. в этом IV квартале 2021 г.) привлекали заёмные средства, тогда как среди ухудшивших – всего 29%. Напрашивалось предположение, что использование заёмных средств повышает шансы на улучшение своей бизнес-позиции в следующем квартале.

Последний же опрос заставил в этом усомниться. Между улучшившими и ухудшившими свои бизнес-позиции во II квартале 2022 г. по этому показателю наблюдалось противоположное соотношение: в I кв. 2022 года заёмными средствами пользовались лишь 20% тех, у кого через квартал бизнес-позиция улучшилась, и 32% тех, у кого она ухудшилась. Таким образом, не всегда, не во всякие периоды то или иное действие предпринимателя чаще, чем в среднем, сочетается с успехом.

Список использованной литературы:

1. Е. Пушкина. Какие бизнесы улучшили, а какие потеряли свои позиции по итогам I квартала 2022 года. <https://smbiz.fom.ru/post/kakie-biznesy-uluchshili-a-kakie-poteryali-svoi-pozicii-po-itogam-i-kvartala-2022-goda>